

**RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA O’QUVCHI-YOSHLARNING IQTISODIY
MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA AJDODLAR MEROSIDAN FOYDALANISH**

Anorova Bibisora Rabbano qizi

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki yetakchi mutaxassisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada umumta’lim muassasalari o‘quvchilarining iqtisodiy madaniyatini rivojlantirishda ajdodlar merosidan foydalanishning o‘ziga xos xususiyatlari haqida fikr bildirib o‘tilgan. Maqola keng jamoatchilikka mo‘ljallangan bo‘lib, pedagoglar, talabalar manba sifatida foydalanishi mumkin.*

Kalit so‘zlar: *iqtisodiy, tejamkorlik, tadbirkorlik, mutafakkir, madaniyat, savdo-sotiq, halollik.*

Jahonda o‘quvchilarning iqtisodiy bilimlarini shakllantirish va rivojlantirish bilan bog‘liqlikda o‘qitishning samarali mexanizmlari o‘quv jarayoniga tadbiiq etilmoqda.

Respublikamizda umumiy o‘rta ta’lim muassasalari o‘quvchilarining erkin, mustaqil fikrlash, atrofdagi voqelikka ongli munosabatda bo‘lish, daxldorlik va ijtimoiy faollik kabi sifatlarini shakllantirish, iqtisodiy tafakkuri va tasavvuri shakllangan o‘quvchilarni kamol toptirishning moddiy-texnik bazasi yaratilgan. Bunda “yoshlarda Vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, mas’uliyatlilik, bag‘rikenglik, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash, mehnatsevarlik kabi muhim fazilatlarni shakllantirish” masalasi muhim vazifalar sifatida belgilangan. Bunda o‘quvchining intellektual sifatlarini rivojlantirish, ta’lim va tarbiya resurslaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Yoshlarni kasb-hunarga o‘rgatish, ularda iqtisodiy madaniyatni shakllantirish va tadbirkorlik sifatlarini tarbiyalash masalalari Sharq mutafakkirlari Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Forobiy, Yusuf Xos Xojib, Alisher Navoiy kabi mutafakkirlarining pedagogik qarashlarida o‘z aksini topgan.

Sharq mutafakkirlari o‘zlarining asarlarida komil inson ega bo‘lishi zarur bo‘lgan tejamkorlik, ishbilarmonlik, mas’uliyatlilik, intizomlilik, har ishda mo‘tadillik, iqtisodchilik, bunyodkorlik, ijodkorlik, savdo va savdodagi halollik malakalarini bayon etganlar. Mazkur manbalarda isrof, xiyonat, o‘g‘rilik, buzg‘unchilik, yolg‘onchilik, beburdlik kabi salbiy illatlarning nafaqat noaxloqiy jihatlarini, balki ularning insonga iqtisodiy zarar keltiruvchi mohiyati, mazmuni va oqibatlarini ham yoritilgan.

Iqtisodiy ta’lim-tarbiya masalasi Sharq mutafakkirlari tomonidan doimo dolzarb hisoblanib kelingan. “Har bir kishi hisob ilmini bilishi va o‘z ishiga pishiq bo‘lishi kerak. Shunda u o‘z mehnatining natijalarini o‘lchovlar orqali aniqlay olishi mumkin” – deb ta’kidlaydi Muhammad Ibn Muso al-Xorazmiy.

Abu Nasr al-Forobiy inson o‘z mablag‘ini sarflashni bilishi kerakligi, pul sarflashda qizg‘anchiqlik qilish xasislikka olib kelishi va pullarni rejasiz ishlatish esa insonni beboshlikka yetaklashini ta’kidlaydi. Shuningdek, insonning ilm-ma’rifatli bo‘lishi, kasb-hunarni mukammal egallashi, halol mehnat qilishi uni iqtisodiy tanazzuldan chiqishi va baxt-saodatga erishuvida yordam beruvchi asosiy omil ekanini bayon etgan.

Forobiy “Baxt-saodatga erishuv” asarida u bolalarga yoshlikdan hayot to‘g‘risida bilim berish zarurligi, yoshlar kasb-hunar, ish-tajribaga ega bo‘lishlari, nazariy bilimlarni o‘z vujudlariga singdirgachgina, asta-sekin egallagan kasblarida yutuqqa erishib borishlari, doimo mantiqiy fikrlash yo‘li bilan uni amalda sinab ko‘rishga odatlanishlari kerakligini uqtiradi. Olimning bu fikrlaridan

bolani yoshlikdan nafaqat ilmni nazariy egallashga, balki to‘g‘rini noto‘g‘risidan ajratishda mantiqiy yondashishga o‘rgatish kerak degan ma‘noni uqish mumkin²⁰

Ibn Sino bolaga hisob-kitob ilmini o‘rgatish va ularda ishbilarmonlik, tashabbuskorlik xususiyatlarini shakllantirish zaruriyatini ta’kidlab, bu avvalo bolalarga hunar o‘rgatish zamirida o‘ziga ishonch paydo qilish, vaqt, undan unumli foydalanish, iqtisod qilishga doir bilimlarni rivojlantrish orqaligina amalga oshirish mumkin²¹.

Sharq iqtisodiy tafakkurining rivojlanishida Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilik” asari muhim o‘rin tutadi. Yusuf Xos Hojib ma’naviy merosida insonlarning mehnatiga loyiq haq to‘lash, mehnatni to‘g‘ri baholab taqdirlash, har bir aqliy-jismoniy mehnatni qadriga yetish, moddiy manfaat, kasb-hunar egallash hamda kuchli ijtimoiy himoya masalalariga katta o‘rin berilgan²².

XI asrda yaratilgan, Kaykovus qalamiga mansub “Qobusnoma” asari jahonning ko‘p tillariga tarjima qilingan va qariyb o‘n asrdan buyon sharqshunos olimlar diqqat markazidadir. Asarda ifoda etilgan fikrlar o‘rta asr tarixiy davriga mansub axloqiy qarashlarni targ‘ib qilsada, u hamon o‘z tarbiyaviy ahamiyatini yo‘qotmay dolzarb bo‘lib qolmoqda. Bu fikrlardan bugun ham ta’lim sohasida yoshlarga iqtisodiy bilim va tarbiya berish jarayonida foydalanish mumkin. “Qobusnoma” asari tahlil etilganda, unda tadqiq etilgan mavzuga mazmunan bog‘liq to‘rt bobda bolalarni yoshlikdan iqtisodiy savodga o‘rgatishga qaratilgan ma’lumotlar keltirilganligini ko‘rishimiz mumkin. Muallif “Mol to‘plash haqida”gi 21-bobda farzandiga inson mol (boylik) jam qilishga yengil qaramasligi, ammo uni halollik bilan to‘plashi kerakligi, o‘zini har bir yaramas ish uchun xavf-xatarga qo‘ymasligi, yiqqan molini behuda sarf qilavermasligi, chunki molni saqlash yig‘ishdan qiyinligi uqtiriladi²³.

Alisher Navoiyning ilmiy merosi shu qadar boy va keng qirraligi, unda iqtisodiyot masalalariga doir ko‘pgina qimmatli g‘oyalar ham o‘z ifodasini topgan. Buyuk mutafakkirimizning iqtisodiy qarashlari uning bir umrlik kitobi bo‘lgan «Mahbub ul-qulub» («Qalb sevgilisi») asarida bayon qilingan.

“Mahbub ul-qulub» asarida Alisher Navoiy jamiyatning boyishida savdo-sotiq, tijorat ishlari muhim rol o‘ynashi haqidagi iqtisodiy g‘oyani markantilistlardan bir asr ilgariyoq asoslab bergan. «Savdogar, — deb yozadi buyuk allomamiz, — yolg‘iz foydani niyat qilmasligi, savdo qilib foyda topaman, deb ortiqcha kema so‘rmasligi, mol va pul ko‘paytiraman, deb jonsarak bo‘lmasligi kerak». «Savdogar boj-xiroj berish o‘rniga o‘z molini yashirib, o‘z obro‘sini to‘kmasa yoki topgan-tutganini merosxo‘rlari sotib-sovurishi uchun to‘plab qo‘ymasa yoki biror yomon hodisani ko‘zlash uchun sarflamasa, jamg‘armasa yaxshi bo‘ladi²⁴”

Asarda bayon etilgan yuqoridagi iqtisodiy fikrlardan quyidagi iqtisodiy xulosalarga kelish mumkin: birinchidan, savdo, bozor, tijorat, muomala jarayoni (oldi-sotdi) iqtisodiyotni rivojlantirishda yetakchi ahamiyat kasb etadi. Zero, ular tovarlar takchilligini tugatishga xizmat qiladi. Ikkinchidan, savdo davlat budjeti darom adining manbayi, mamlakat iqtisodiy qudratining tayanchlaridan biridir, zero, savdogarlar davlat xazinasiga boj-xiroj to‘lab turish bilan moliyaviy

²⁰ Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993. – 222 b. – 78-81 b.

²¹ Abu Ali ibn Sino. Tib qonunlari. Saylanma. 1-jild. – T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi, 1993. – 304 b.

²² Razzoqov A., Toshmatov Sh., O‘rmonov N. Iqtisodiy ta’limotlar tarixi. – T.: “Moliya”, 2002. – B. 42.

²³ Kaykovus. Qobusnoma. –T.: O‘qituvchi, 1998. -134 b.

²⁴ Q. Yo‘ldoshev, Q. Muftaydinov, V. Abdurahmonov. Iqtisodiy ta’limotlar tarixi: Oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik. - T.: «IQTISOD—MOLIYA», 2006 y.

munosabatlarda muhim rol o‘ynaydilar. Uchinchidan, allomamiz savdogarlarni insofga, diyonatga chaqiradi, ulardan faqat o‘z foydasini ko‘zlab ish tutmaslikni talab qiladi.

Mamlakatimiz yoshlarining yuqori saviyada komil inson bo‘lib yetishishlarida iqtisodiy bilimlarni egallashlari juda muhimdir va bu holat shak-shubhasiz buyuk kelajagimiz ravnaqiga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, iqtisodiy ta’limning rivojlanishi va tom ma’noda targ‘ib qilinishi, aholi turmush darajasining yaxshilanishi, jamiyat farovonligini ta’minlashga olib keladi. Iqtisodiy ta’lim tarbiyaning pirovard natijalari bugungi kundagi iqtisodiyotning yangi tarmoqlari rivojlanishi va an’anaviy tarmoqlarini modernizatsiya qilish yo‘lidagi sa’y harakatlarning besamar ketmasligiga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993. – 222 b. – 78-81 b.
2. Abu Ali ibn Sino. Tib qonunlari. Saylanma. 1-jild. – T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi, 1993. – 304 b.
3. Razzoqov A., Toshmatov Sh., O‘rmonov N. Iqtisodiy ta’limotlar tarixi. – T.: “Moliya”, 2002. – B. 42.
4. Kaykovus. Qobusnoma. –T.: O‘qituvchi, 1998. -134 b.
5. Q. Yo‘ldoshev, Q. Muftaydinov, V. Abdurahmonov. Iqtisodiy ta’limotlar tarixi: Oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik. - T.: «IQTISOD—MOLIYA», 2006 y.

MIGRATSIYA QURBONLARI: MIGRANT OILA FARZANDLARINI TA’LIM OLISHDAGI PSIXOLOGIK MUOMMOLLARI

Sadullayeva Jamilaxon Ibodilla qizi

Oila va gender ilmiy tadqiqot institute mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: *Maqola migrasiya bilan bog‘liq og‘riqli muammolarni ochib bergan. Xususan migrasiyani asl qurbonlari bo‘lgan bolalarni ta’lim olishdagi, jamiyatda o‘zini tutishi va xulqidagi o‘zgarishlarni tadqiqotlarda o‘rganilishi bayon qilingan.*

Kalit so‘zlar: *Migratsiya, migratsiyaning oilalarga ta’siri, bolalardagi psixologik o‘zgarishalar, ijtimoiy tarmoqlarni ta’siri.*

Annotation: *The article reveals the painful problems associated with migration. In particular, it describes the study of changes in the education, behavior and behavior of children who are the real victims of migration.*

Keywords: *Migration, the impact of migration on families, psychological changes in children, the impact of social networks.*

Аннотация: *В статье раскрываются болезненные проблемы, связанные с миграцией. В частности, описывается изучение изменений в образовании, поведении и поведении детей, которые являются настоящими жертвами миграции.*

Ключевые слова: *Миграция, влияние миграции на семьи, психологические изменения у детей, влияние социальных сетей.*

Bugungi kunda hamma sohada rivojlanish tez sur’atlarda rivojlanayotganiga guvoh bo‘lishimiz mumkin. Bu rivojlanish ko‘plab imkoniyatlar eshigini yoshlarga ochib berayotgani quvonarli jarayondir. Ijtimoiy tarmoqlar orqali bilim olish, vaqtni tejash, dunyoning eng oldi oliygohlariga o‘qishga kirish bugun har qachongidan osonlashgan davrda yashamoqdamiz. Shu bilan birga jahonda